

تحلیل زمانی مخاطرات محیطی در حوزه آبخیز ساحلی استان هرمزگان با استفاده از شاخص‌های طیفی و تصاویر سنتینل-۲

محمدرضا دریانی آفتابی^۱، فاطمه خیری^۲، علیرضا نفرزادگان^{۳*}

چکیده

منطقه‌های ساحلی مانند بندرعباس به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی غنی با چالش‌های متعددی مانند تخریب پوشش گیاهی، کاهش منابع آبی، و توسعه سریع شهری مواجه هستند. این پژوهش به بررسی روند تغییرات شاخص‌های NDVI، NDWI، و NDBI در یک بازه زمانی ۵ ساله پرداخته است. نتایج نشان داد که شاخص NDVI روندی نزولی داشته و کاهش پوشش گیاهی ناشی از تغییرات کاربری اراضی و فعالیت‌های انسانی است. کاهش شاخص NDWI نیز کاهش منابع آبی ناشی از برداشت بی‌رویه و تغییرات اقلیمی را نشان داد. از سوی دیگر، افزایش شاخص NDBI بیانگر گسترش سریع مناطق شهری و صنعتی بوده است. این تغییرات فشارهای محیطی و شهری گسترده در منطقه را منعکس می‌کند. در پایان، راهکارهایی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی، شامل احیای پوشش گیاهی، استفاده بهینه از منابع آبی و برنامه‌ریزی شهری برای تعادل میان توسعه و حفاظت از محیط‌زیست ارائه شده است.

واژگان کلیدی: NDVI، NDWI، NDBI، بندرعباس، سنجش از دور

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده اول
(m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده دوم
(f.kheyri.stu@hormozgan.ac.ir)

^۳ دانشیار، دکترا علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده سوم
(a.r.nafarzadegan@gmail.com)

۱- مقدمه

حوزه آبخیز، به‌عنوان واحدی هیدرولوژیک، شامل تمام منطقه‌ای است که رواناب‌های سطحی آن به نقطه‌ای خاص، معمولاً یک رودخانه، دریاچه یا اقیانوس، تخلیه می‌شوند. این واحدهای طبیعی نقش حیاتی در چرخه آب، کنترل سیلاب و حفظ اکوسیستم‌ها ایفا می‌کنند (۶). حوزه آبخیز ساحلی، بخشی از این حوزه‌ها است که به دلیل مجاورت با خط ساحلی و ترکیب اکوسیستم‌های خشکی و دریایی، خصوصیات منحصر به فردی دارد (۱۵). این اکوسیستم‌های حساس در معرض تأثیرات شدید تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی قرار دارند و بررسی وضعیت آن‌ها برای مدیریت صحیح و پایدار منابع طبیعی ضروری است (۸).

حوزه‌های آبخیز ساحلی علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، خدمات اکولوژیکی متنوعی نظیر تصفیه آب، کنترل فرسایش و تولید مواد مغذی را فراهم می‌کنند که از مهم‌ترین منابع حیات انسانی به شمار می‌روند. در عین حال، این مناطق به دلیل ویژگی‌های خاص خود از جمله حضور اکوسیستم‌های حساس مانند جنگل‌های حرا، نمکزارها و صخره‌های مرجانی به شدت در معرض تخریب و تغییرات ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند (۱۲، ۱۷). از چالش‌های اصلی این مناطق می‌توان به فرسایش سواحل، شوری خاک، کاهش تنوع زیستی و تغییر کاربری اراضی اشاره کرد که به‌ویژه با گسترش شهرنشینی و توسعه صنعتی تشدید شده‌اند (۱۴، ۱۶). به‌طور خاص، کاهش پوشش گیاهی و از بین رفتن جنگل‌های حرا و نمکزارها موجب کاهش کیفیت آب و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها و طوفان‌های ساحلی شده است (۱۸).

این مناطق می‌توانند به‌عنوان زیستگاه‌های حساس برای گونه‌های گیاهی و جانوری، همچنین منبعی برای تأمین منابع غذایی و اقتصادی برای جوامع انسانی عمل کنند. به‌ویژه، پوشش‌های گیاهی مانند جنگل‌های حرا (Mangroves) و تالاب‌ها نقش برجسته‌ای در محافظت از سواحل در برابر فرسایش دارند، همچنین می‌توانند به بهبود کیفیت آب و حفظ تنوع زیستی کمک کنند (۵).

برای پایش و ارزیابی این تغییرات، فناوری‌های سنجش از دور و سامانه‌های تحلیل پیشرفته‌ای مانند گوگل ارث انجین ابزارهایی بسیار کارآمد ارائه کرده‌اند. گوگل ارث انجین به‌عنوان یک پلتفرم پردازش تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های محیطی، امکان تحلیل‌های پیچیده و سری زمانی را با دقت بالا فراهم می‌کند (۱۱). این سامانه به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، تغییرات محیطی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرده و اثرات فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی بر محیط زیست را با دقت بیشتری رصد کنند (۷). در دهه‌های اخیر، ماهواره‌های مختلفی برای سنجش از دور و جمع‌آوری داده‌های محیط‌زیستی توسعه یافته‌اند. برخی از ماهواره‌های مشهور در این زمینه عبارتند از: ماهواره‌های لندست (Landsat)، ماهواره‌های اسپوتنیک (SPOT) و ماهواره‌های سنتینل (Sentinel).

در این مطالعه از گوگل ارث انجین (GEE) به‌عنوان یک سامانه‌ی پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای استفاده شده است. این سامانه به دلیل توانایی پردازش بالا و دسترسی به داده‌های متنوع، ابزار ارزشمندی برای پایش محیطی به‌شمار می‌آید (۱۰). در این تحقیق برای تحلیل شرایط محیطی حوزه آبخیز ساحلی از شاخص‌های طیفی نظیر شاخص پوشش گیاهی نرمال شده

¹ Google Earth Engine

(NDVI) برای سنجش سلامت پوشش گیاهی، شاخص آب نرمال شده (NDWI) جهت ارزیابی میزان رطوبت و منابع آبی، و شاخص ساخت و ساز نرمال شده (NDBI) به منظور شناسایی و پایش مناطق توسعه یافته و شهری استفاده شده است. ماهواره سنتینل-۲ به طور خاص برای ارائه تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا در طیف نوری مرئی و مادون قرمز طراحی شده است و می‌تواند به طور مؤثر در پایش تغییرات زمین، از جمله ارزیابی پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و کشاورزی استفاده شود (۹).

بیان مسئله و هدف تحقیق

با توجه به اهمیت و تنوع زیستی حوزه‌های آبخیز ساحلی و چالش‌های مختلفی که این مناطق با آن مواجه هستند، نیاز مبرمی به پایش و ارزیابی دقیق تغییرات زیست‌محیطی و خطرات تهدیدکننده آن‌ها وجود دارد. از آنجاکه استان هرمزگان در ایران به عنوان یکی از مناطق ساحلی با تنوع زیست‌محیطی بالا شناخته می‌شود، تحلیل چالش‌ها و روند تغییرات زیست‌محیطی این حوزه‌ها می‌تواند به تدوین راهکارهای مدیریتی مناسب و پایدار منجر شود. هدف این تحقیق شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی موجود، ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی، و ارائه راهکارهایی برای حفاظت از این زیست‌بوم‌های حساس است. با توجه به چالش‌های موجود و افزایش فشارهای انسانی بر این مناطق، این پژوهش تلاش دارد تا با ارائه اطلاعاتی دقیق و به‌روز از وضعیت حوزه‌های آبخیز ساحلی، کمک مؤثری به مدیریت پایدار و کاهش اثرات زیان‌بار بر این اکوسیستم‌های ارزشمند کند. این اطلاعات نه تنها به درک بهتر وضعیت زیست‌محیطی این مناطق کمک می‌کند، بلکه برای سیاست‌گذاران و مدیران منابع طبیعی نیز در جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مفید خواهد بود.

۲- مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

استان هرمزگان در جنوب کشور ایران واقع شده و یکی از استان‌های مهم از نظر اقتصادی و جغرافیایی به‌شمار می‌رود. این استان در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد و به دلیل موقعیت استراتژیک خود، از نظر قرارگیری در مسیرهای تجاری و دسترسی به منابع دریایی اهمیت زیادی دارد. هرمزگان از ۲۴ شهرستان تشکیل شده است و بندرعباس، مرکز استان، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای آن است (۳). بندرعباس در سواحل جنوبی ایران و در خلیج فارس واقع شده است. این شهر به عرض جغرافیایی ۲۷/۱۹۷ و طول جغرافیایی ۵۲/۰۵۶ قرار دارد و به‌عنوان یک بندر تجاری و صنعتی شناخته شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بندرعباس با مساحتی حدود ۲/۹۲۷ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۵۰۰،۰۰۰ نفر (طبق آخرین سرشماری) از بزرگ‌ترین شهرهای استان هرمزگان به‌شمار می‌رود (۴). این شهر با داشتن سواحل وسیع در خلیج فارس، در کنار صنایع بزرگ و فعالیت‌های بندری، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایران ایفا می‌کند. این شهر و مناطق اطراف آن به‌عنوان یک حوزه آبخیز ساحلی شناخته می‌شوند. این منطقه شامل اکوسیستم‌های حساس ساحلی مانند جنگل‌های مانگرو، دلتای رودخانه‌ها و زمین‌های مرطوب است که در معرض تهدیداتی نظیر فرسایش ساحلی، تغییرات سطح آب دریا و شوری خاک قرار دارند. علاوه بر این، توسعه سریع شهری و صنعتی در

¹ Normalized Difference Vegetation Index

² Normalized Difference Water Index

³ Normalized Difference Built-up Index

این ناحیه، فشارهای زیادی به محیط زیست وارد کرده و موجب تغییرات عمده در کاربری اراضی شده است (۱). این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، مانند افزایش سطح دریا و بیابان‌زایی، اهمیت زیادی در ارزیابی و تحلیل مخاطرات محیطی دارد. همچنین، تغییرات در پوشش گیاهی و تنوع زیستی، به‌ویژه از دست رفتن جنگل‌های مانگرو، از دیگر مشکلاتی است که این منطقه با آن مواجه است (۲).

این ویژگی‌ها، همراه با چالش‌های محیطی ناشی از توسعه بی‌رویه، این منطقه را به یک کاندیدای مناسب برای مطالعه و

ارزیابی مخاطرات محیطی تبدیل کرده است. (شکل ۱)

شکل ۱- منطقه مورد مطالعه

۳- روش شناسی

این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات زیست محیطی در نواحی ساحلی استان هرمزگان انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی در این مناطق و نیاز به نظارت مستمر، از داده‌های ماهواره‌ای Sentinel-2 و سامانه Google Earth Engine (GEE) برای شبیه‌سازی و تحلیل دقیق تغییرات پوشش گیاهی، منابع آبی، و توسعه شهری استفاده شد. روش پژوهش شامل جمع‌آوری داده‌های ماهواره‌ای، محاسبه شاخص‌های طیفی، و تحلیل روندهای زمانی است. در این تحقیق به‌ویژه از مزایای استفاده از Google Earth Engine برای پردازش حجم زیادی از داده‌ها به‌طور سریع و کارآمد بهره‌برداری شده است که می‌تواند به پژوهش‌های مشابه در دیگر نواحی ساحلی کمک کند. (شکل ۲)

شکل ۲- تصویر فراخوانی شده از منطقه مورد مطالعه در سامانه گوگل ارث انجین

۳-۱ جمع‌آوری داده‌ها

برای این تحقیق، داده‌های ماهواره Sentinel-2 از سامانه Google Earth Engine دریافت شدند. این داده‌ها می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در زمینه تغییرات زمانی ارائه دهند. در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات شاخص‌های طیفی، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از محصول Hydroshed lev9 انتخاب و برش داده شد. سپس تصاویر ماهواره Sentinel-2 L2A فراخوانی و بازه زمانی ۵ ساله از تاریخ ۲۰۱۹-۰۱-۰۱ تا ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ میلادی انتخاب شد که معادل سال شمسی آن برابر است با ۱۱-۱۰-۱۳۹۷ تا ۱۰-۰۹-۱۴۰۲. در مرحله بعد باندهای مورد نیاز انتخاب و محاسبات هر شاخص طیفی بر اساس فرمول آن‌ها در سامانه انجام شد. در نهایت مقادیر بدست آمده از شاخص‌های طیفی NDVI, NDBI و NDWI دریافت و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

۳-۲ محاسبه شاخص‌های طیفی

در این پژوهش از سه شاخص طیفی اصلی استفاده شده است. NDVI شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمال شده، NDWI شاخص اختلاف منابع آبی نرمال شده و NDBI شاخص اختلاف توسعه شهری نرمال شده. این شاخص‌ها ابزاری مؤثر برای تحلیل تغییرات زیست‌محیطی و ارزیابی روندهای زمانی در مناطق مختلف به‌شمار می‌روند. هر یک از این شاخص‌ها به‌طور خاص به موضوعات مختلفی مانند سلامت پوشش گیاهی، وضعیت منابع آبی و تغییرات شهری پرداخته است که می‌تواند در شبیه‌سازی وضعیت زیست‌محیطی به‌شدت مؤثر باشد (۱۹).

• **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)**

شاخص NDVI برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی و سلامت آن استفاده می‌شود. این شاخص مقداری بین -۱ و ۱ را نشان می‌دهد. مقادیر نزدیک به ۱ نشان‌دهنده پوشش گیاهی سالم و غنی، و مقادیر منفی نشان‌دهنده زمین‌های غیر گیاهی یا پوشش گیاهی ضعیف هستند. (جدول ۱)

• **NDWI (Normalized Difference Water Index)**

این شاخص برای ارزیابی منابع آبی و شبیه‌سازی وضعیت سطح آب در مناطق مختلف به‌ویژه در نواحی ساحلی استفاده می‌شود. مقادیر مثبت این شاخص نشان‌دهنده منابع آبی، در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهنده زمین‌های خشک یا غیرآبی هستند. (جدول ۱)

• **NDBI (Normalized Difference Built-up Index)**

این شاخص برای شبیه‌سازی توسعه‌های شهری و نواحی ساخته‌شده در مناطق استفاده می‌شود. مقادیر مثبت این شاخص نشان‌دهنده نواحی ساخته‌شده و توسعه‌یافته، مانند مناطق شهری و صنعتی هستند، در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهنده پوشش گیاهی یا زمین‌های غیر توسعه‌یافته می‌باشند. (جدول ۱)

جدول ۱- فرمول شاخص‌های طیفی

$NDVI = ((NIR - RED)) / ((NIR + RED))$	(۱)
$NDWI = ((GREEN - NIR)) / ((GREEN + NIR))$	(۲)
$NDBI = ((SWIR - NIR)) / ((SWIR + NIR))$	(۳)

RED نشان دهنده باند قرمز (Red)

GREEN نشان دهنده باند سبز (Green)

NIR نشان دهنده باند نزدیک قرمز (Near-Infrared)

SWIR نشان دهنده باند موج کوتاه فروسرخ (Short-Wave Infrared)

۳-۳ انجام کار با سامانه Google Earth Engine

سامانه Google Earth Engine ابزاری قدرتمند و پیشرفته برای پردازش داده‌های ماهواره‌ای است که امکان تحلیل مقیاس وسیعی از داده‌ها را به صورت آنلاین و با سرعت بالا فراهم می‌آورد. مزیت اصلی GEE در این تحقیق، استفاده از محاسبات ابری برای پردازش سریع داده‌ها و تولید نقشه‌ها و نمودارهای زمان‌بندی شده است.

دریافت داده‌ها: داده‌های ماهواره Sentinel-2 از GEE به صورت رایگان و در قالب مجموعه‌ای از لایه‌های مختلف برای منطقه مورد مطالعه فراخوانی شدند. این داده‌ها به طور ماهانه برای طیف وسیعی از زمان‌ها قابل دسترسی است و تحلیل آن‌ها می‌تواند تغییرات پوشش گیاهی، منابع آبی و مناطق توسعه یافته را نشان دهد.

محاسبه شاخص‌ها: پس از بارگذاری داده‌ها، شاخص‌های NDVI، NDWI و NDBI با استفاده از کدهای نوشته‌شده در GEE محاسبه شدند. این کدها به‌طور خودکار مقادیر شاخص‌ها را برای هر باند محاسبه کرده و نتایج را به‌صورت نقشه‌های زمانی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

تحلیل تغییرات: پس از محاسبه شاخص‌ها، تغییرات آن‌ها در طول زمان به‌دقت بررسی شد. این تحلیل‌ها به شبیه‌سازی تغییرات پوشش گیاهی، منابع آبی و توسعه‌های انسانی در نواحی ساحلی استان هرمزگان و به خصوص شهر بندرعباس کمک کرد. تغییرات در این شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی، کاهش منابع آبی، یا رشد سریع توسعه‌های شهری باشد.

۴ - نتایج

(۱) NDBI (شاخص ساخت و ساز انسانی)

شاخص NDBI به بررسی میزان ساخت‌وساز و سطوح انسان‌ساخت در منطقه کمک می‌کند. مقادیر مثبت NDBI معمولاً نشان‌دهنده سطوح ساخته شده مانند ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های انسانی است.

نمودار ۱ - تغییرات شاخص NDBI

در این نمودار، NDBI در محدوده‌ی ۰/۰۵ تا ۰/۱۵ قرار گرفته که نشان‌دهنده حضور ساخت‌وسازها یا نواحی با بازتاب بالا (مانند خاک‌های خشک و بدون پوشش) است. روند کلی شاخص NDBI نشان‌دهنده افزایش در مراحل خاصی از سال‌هاست، اما در کل روند افزایشی ثابت نمی‌ماند و می‌تواند در فصول مختلف نوسان داشته باشد. به‌طور خاص، به نظر می‌رسد که در برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، توسعه شهری بیشتر بوده، ولی در فصول خاصی مانند فروردین ۱۳۹۹، کاهش فعالیت‌های عمرانی یا ساخت‌وساز وجود داشته است. (نمودار ۱)

به عنوان مثال، گسترش اسکله‌ها، بنادر و تأسیسات صنعتی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر شاخص داشته باشد. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شاخص NDBI تقریباً ثابت و کاهشی بوده. این کاهش، به احتمال زیاد نشان‌دهنده کاهش شهرنشینی و صنعتی شدن در منطقه است.

در تیرماه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ممکن است این مقدار بالا به دلیل شروع پروژه‌های عمرانی یا گسترش مناطق ساخته شده باشد. در فروردین ۱۳۹۹ ممکن است به علت توقف فعالیت‌های ساخت و ساز در این ماه‌ها (که معمولاً به عنوان تعطیلات یا بازه‌های رکود کاری در نظر گرفته می‌شود) کاهش یافته باشد.

(۲) NDVI (شاخص پوشش گیاهی)

شاخص NDVI برای شناسایی و بررسی تراکم و سلامت پوشش گیاهی به کار می‌رود. اثرات مثبت تغییرات شاخص شامل بهبود کیفیت خاک و تأثیر بر چرخه آب است که پوشش گیاهی بیشتر، تبخیر و تعرق را افزایش داده و کیفیت منابع آبی را بهبود می‌بخشد. بیابان‌زایی، کاهش تنوع زیستی، و تخریب زمین‌های زراعی نیز از اثرات منفی تغییرات این شاخص است.

نمودار ۲ - تغییرات شاخص NDVI

(۳) NDWI (شاخص منابع آبی و رطوبت خاک)

شاخص NDWI برای تشخیص آب آزاد یا رطوبت موجود در سطح خاک و پوشش گیاهی به کار می‌رود. اثرات کاهش NDWI خشکسالی کشاورزی است که باعث کاهش رطوبت خاک و تولیدات کشاورزی می‌شود. همچنین کاهش NDWI به تخریب گیاهان مقاوم مانند جنگل‌های حراً منجر می‌شود.

نمودار ۳ - تغییرات شاخص NDWI

در این نمودار، مقادیر NDWI منفی بوده و عمدتاً در محدوده‌ی $-0/10$ تا $-0/05$ قرار دارد. مقادیر منفی این شاخص معمولاً نشان‌دهنده نبود آب آزاد یا سطح رطوبت پایین است و این وضعیت می‌تواند ناشی از ماهیت خشک و نیمه‌خشک منطقه‌ی مورد مطالعه باشد. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مقدار NDWI به $-0/05$ می‌رسد. این مقدار نشان‌دهنده شرایط

بهرتر منابع آبی و رطوبت خاک است. این مقدار می‌تواند به دلیل بارندگی مناسب در این سال‌ها و یا تأثیر مثبت پوشش گیاهی که به حفظ رطوبت کمک کرده باشد. کمترین مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده. این کاهش می‌تواند نتیجه خشکسالی شدید، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی یا برداشت بی‌رویه از منابع آبی باشد. روند کلی NDWI ثابت یا کمی افزایشی بوده است. بیشترین مقدار NDWI در مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است، که ممکن است به دلیل بارش‌های فصل

و افزایش رطوبت سطحی در آن زمان باشد. کمترین مقدار در دی ۱۴۰۱ مشاهده شده است، که احتمالاً به دلیل کاهش بارش‌ها و کاهش سطح آب در فصل زمستان است. (نمودار ۳)

پیشنهادات:

- حفاظت از منابع آبی: اجرای سیاست‌های مدیریت منابع آبی و کاهش برداشت بی‌رویه.
- افزایش بهره‌وری آبی: استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین.
- پایش منابع آبی: استفاده از سنجش‌ازدور برای ردیابی تغییرات رطوبت خاک.

۵ - بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق، تحلیل‌های محیطی حوزه‌های آبخیز ساحلی استان هرمزگان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-۲ و شاخص‌های طیفی مانند NDVI، NDWI و NDBI انجام شد تا تغییرات پوشش گیاهی، فرسایش ساحلی، شور شدن خاک‌ها و تغییرات کاربری اراضی در این نواحی شناسایی و ارزیابی شوند. نتایج نشان داد که تغییرات قابل توجهی در وضعیت پوشش گیاهی، به‌ویژه در نواحی تحت تاثیر فرسایش سواحل و تغییرات کاربری اراضی، مشاهده می‌شود. همچنین، تأثیرات منفی ناشی از شور شدن خاک‌ها و از بین رفتن جنگل‌های حراً به وضوح در نقشه‌های شاخص‌ها قابل مشاهده است.

نمودار ۴ - تغییرات شاخص‌های طیفی NDVI، NDWI و NDBI در بازه زمانی ۵ ساله

بر اساس یافته‌ها، مشخص شد که کاهش پوشش گیاهی، به‌ویژه در نواحی ساحلی، با افزایش فرسایش خاک و کاهش کیفیت محیط زیست در ارتباط است. تغییرات نواحی پوشش گیاهی به‌ویژه در جنگل‌های حراً و گیاهان ساحلی به دلیل عوامل انسانی و طبیعی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی به‌شمار می‌روند. به‌ویژه افزایش نسبت به تغییرات کاربری اراضی، به‌ویژه در نواحی صنعتی و شهری، باعث تغییرات عمده‌ای در پوشش گیاهی و کیفیت خاک‌ها شده است. تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی به‌ویژه در نواحی ساحلی، وضعیت زیست‌محیطی این مناطق را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده‌اند. این تغییرات می‌توانند به کاهش کارایی اکوسیستم‌ها و تهدید سلامت عمومی منجر شوند.

فرسایش سواحل و شور شدن خاک‌ها از دیگر مسائلی است که به وضوح از طریق شاخص‌های طیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مخاطرات محیطی می‌توانند تأثیرات منفی بر منابع آب و خاک، کشاورزی و تنوع زیستی منطقه داشته باشند. این نتایج نیاز به اقدامات فوری برای مدیریت پایدار منابع طبیعی و محافظت از نواحی ساحلی را بیشتر می‌کند.

۶- پیشنهادات

توسعه برنامه‌های حفاظتی برای پوشش گیاهی ساحلی: جنگل‌های حراً و دیگر پوشش‌های گیاهی ساحلی نقش بسیار مهمی در حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش سواحل دارند. بنابراین، تقویت برنامه‌های حفاظتی و احیای پوشش‌های گیاهی می‌تواند به بهبود وضعیت اکوسیستم‌های ساحلی کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و مدیریت محیط زیست: استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و شاخص‌های طیفی به عنوان ابزارهای موثر در پایش تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند در مدیریت منابع طبیعی و پیش‌بینی مخاطرات محیطی نقش بسزایی ایفا کند. به‌ویژه با استفاده از Google Earth Engine و R، می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تری از تغییرات زیست‌محیطی انجام داد.

اقدامات برای کاهش شور شدن خاک‌ها: به‌منظور مقابله با شور شدن خاک‌ها و بهبود کیفیت آن‌ها، پیشنهاد می‌شود از روش‌های آبیاری مدرن و افزایش بهره‌وری از منابع آب در مناطق ساحلی استفاده شود.

مدیریت تغییرات کاربری اراضی در نواحی ساحلی: سیاست‌گذاری‌های کلان در جهت محدود کردن گسترش مناطق صنعتی و شهری در نواحی ساحلی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی می‌تواند به کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و حفظ اکوسیستم‌های ساحلی کمک کند.

تحقیقات آینده و مدل‌سازی پیشرفته: یکی از جنبه‌های مهم در این تحقیق استفاده از مدل‌های پیشرفته برای پیش‌بینی روند تغییرات در سطح منطقه‌ای است. با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی پیشرفته، می‌توانی نه تنها روند تغییرات محیطی را پیش‌بینی کرد بلکه برنامه‌های مدیریتی بهینه‌تری برای آینده ارائه داد.

این تحقیق نشان داد که استفاده از داده‌های سنجش از دور و تحلیل‌های فضایی می‌تواند ابزارهای بسیار مؤثری برای مدیریت مخاطرات محیطی در نواحی ساحلی باشد. در کنار این، نقش فناوری‌های نوین در شناسایی و پیشگیری از تغییرات زیست‌محیطی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. به‌طور کلی، این تحقیق به‌عنوان یک نقطه آغاز برای بررسی بیشتر این موضوعات و توسعه راهکارهای علمی و عملی برای حفاظت از محیط زیست منطقه هرمزگان مطرح می‌شود.

۷- منابع

- ۱) پژوهشکده محیط زیست ایران. (۱۴۰۰). بررسی چالش‌های زیست‌محیطی در استان هرمزگان.
- ۲) سازمان حفاظت محیط زیست ایران. (۱۳۹۹). گزارش‌های زیست‌محیطی در سواحل جنوبی ایران.
- ۳) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان. (۱۳۹۸). گزارش‌های جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان.
- ۴) مرکز آمار ایران. (۱۳۹۵). سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
- 5) Ali Pour, A., Kermani, M., & Ghahraman, S. (2019). Coastal wetlands and their importance in biodiversity conservation. *Marine and Coastal Resources Journal*, 18(3), 245-260.
- 6) Brooks, K. N., Ffolliott, P. F., Gregersen, H. M., & DeBano, L. F. (2003). *Hydrology and the Management of Watersheds*. Iowa State Press.
- 7) Broxton, P. D., Troch, P. A., & Lyon, S. W. (2014). On the role of aspect to quantify water transit times in small mountainous catchments. *Water Resources Research*, 50(6), 4998-5016.
- 8) Carter, R. W. G. (1988). *Coastal environments: An introduction to the physical, ecological, and cultural systems of coastlines*. Academic Press.
- 9) European Space Agency (ESA). (2015). "Sentinel-2: Mission Overview." <https://www.esa.int/>.

نوزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
(آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز ساحلی)

۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

1th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran (Watershed Management in Coastal Watershed)

Feb. 12-13, 2025, University of Hormozgan, Iran

- 10) Google. (2019). Google Earth Engine: A platform for environmental monitoring. *Google Earth Engine Technical Reports*.
- 11) Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27
- 12) Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'Agrosa, C., ... & Fujita, R. (2008). A global map of human impact on marine ecosystems. *Science*, 319(5865), 948-952.
- 13) Chuvieco, E. (2020). *Fundamentals of satellite remote sensing: An environmental approach*. CRC press.
- 14) Lotze, H. K., Lenihan, H. S., Bourque, B. J., Bradbury, R. H., Cooke, R. G., Kay, M. C., ... & Jackson, J. B. (2006). Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas. *Science*, 312(5781), 1806-1809.
- 15) Maidment, D. R. (1996, January). GIS and hydrologic modeling-an assessment of progress. In Third International Conference on GIS and Environmental Modeling, Santa Fe, New Mexico.
- 16) United Nations Environment Programme (UNEP). (2018). "Remote Sensing Applications for Environmental Monitoring." UNEP.
- 17) Valiela, I., Bowen, J. L., & York, J. K. (2001). Mangrove forests: One of the world's threatened major tropical environments. *Bioscience*, 51(10), 807-815.
- 18) Waycott, M., Duarte, C. M., Carruthers, T. J., Orth, R. J., Dennison, W. C., Olyarnik, S., ... & Williams, S. L. (2009). Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems. *Proceedings of the national academy of sciences*, 106(30), 12377-12381.
- 19) Tran, T. V., Reef, R., & Zhu, X. (2022). A review of spectral indices for mangrove remote sensing. *Remote Sensing*, 14(19), 4868.

temporal Analysis of Environmental Hazards in Coastal Watershed of Hormozgan Using Spectral Indices and Sentinel-2 Imagery

MohammadReza Dariaee Aftabi¹, Fatemeh Kheyri², Ali Reza Nafarzadegan^{3*},

Abstract

Coastal regions like Bandar Abbas, due to their strategic location and rich natural resources, face numerous challenges such as vegetation degradation, water resource reduction, and rapid urban development. This study analyzed the trends of NDVI, NDWI, and NDBI indices over a 5-year period. The results revealed a declining trend in NDVI, indicating a decrease in vegetation cover caused by land-use changes and human activities. The decrease in NDWI highlighted a reduction in water resources due to over-extraction and climate changes. Conversely, the increase in NDBI indicated rapid urban and industrial expansion. These changes reflect the broader environmental and urbanization pressures in the region. Finally, recommendations were provided for sustainable natural resource management, including vegetation restoration, optimized water usage, and urban planning to balance development and environmental conservation.

Keywords: NDBI, NDWI, NDVI, Bandar Abbas, Remote sensing

¹ Master's student in Natural Resources Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran. (m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

² Master's student in Natural Resources Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran. (f.kheyri.stu@hormozgan.ac.ir)

³ Associate Professor, PhD Department of Natural Resources Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, (a.r.nafarzadegan@gmail.com)